

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

O'SMIRLARNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK SHAKLLANISHI VA MULOQOT QOBILIYATLARIGA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIR OMILLARI

Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Amaliy psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi jarayoniga ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri tahlil qilinadi. Muloqot qobiliyatlari, shaxsiylik va ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganish orqali ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlar xulq-atvori va fikrlash tarziga qanday ta'sir qilishi yoritiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi ijobiy va salbiy jihatlari hamda bu jarayonning ularning ijtimoiylashuvi va shaxsiy rivojlanishiga bo'lgan ta'siri tahlil etiladi. Ushbu maqola ushbu mavzuda ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'smirlik davri, ijtimoiy-psixologik shakllanish, ijtimoiy tarmoqlar, kommunikativ qobiliyatlar, ijtimoiylashuv.

Abstract: This article analyzes the impact of social networks on the socio-psychological development of adolescents. It explores the relationship between communication skills, personality, and social environment, highlighting how social networks influence adolescent behavior and thinking patterns. The article examines both the positive and negative aspects of social networks in developing communication skills and their effects on socialization and personal growth. It provides a theoretical foundation for researchers studying this topic.

Key words: adolescence, socio-psychological development, social networks, communication skills, socialization.

Аннотация: В статье анализируется влияние социальных сетей на процесс социально-психологического формирования подростков. Освещается взаимосвязь между коммуникативными способностями, личностью и социальным окружением, а также то, как социальные сети влияют на поведение и мышление подростков. Рассматриваются как положительные, так и отрицательные аспекты влияния социальных сетей на развитие коммуникативных навыков, их роль в социализации и личностном развитии подростков. Статья служит теоретической основой для исследователей, изучающих данную тему.

Ключевые слова: подростковый возраст, социально-психологическое формирование, социальные сети, коммуникативные способности, социализация.

KIRISH

Jamiyatda shaxs sifatida faoliyat yuritar ekanmiz, o'z fiziologik, ijtimoiy va ma'naviy ehtiyojlarimizni qondirish, hamda shaxs sifatida kamol topish uchun doimiy harakat qilamiz. Bu jarayonda biz atrofimizdagi boshqa jamiyat a'zolari bilan muloqot qilib, axborot almashamiz. Shunday ekan, ijtimoiy hayotda yuz berayotgan har qanday yangilik va o'zgarishlar, ularning salbiy yoki ijobiy bo'lishidan qat'i nazar, bizning shaxsiy faoliyatimizga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, so'nggi o'n yil ichida ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Telegram, Instagram, Facebook va boshqa shu kabi platformalar nafaqat eng muhim axborot va yangiliklar manbai, balki asosiy muloqot vositasi sifatida ham e'tibor qozongan. Ushbu tarmoqlar yangi do'stlar orttirish, munosabatlar o'rnatish, fikr va emotsiyalar almashish, hamda o'z hissiyotlarni ifoda etish imkoniyatlarini yaratadi.

Vaqtini va o'zini boshqarish ko'nikmalariga ega shaxslar ijtimoiy tarmoqlardan me'yorida foydalanib, ularning ijtimoiy hayoti va psixologik salomatligiga jiddiy zarar yetkazmaydi. Biroq, hali o'zligini to'liq anglamagan, hayotiy maqsadlarini izlash jarayonida bo'lgan, tashqi ijtimoiy ta'sirlarga moyilligi yuqori bo'lgan 13-18 yoshdagi o'spirinlar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning ortishi kuzatilmoqda. Ushbu qaramlik, o'spirinlarning kundalik hayoti, o'qishdagi mehnat unumdorligi, kommunikativ qobiliyatlari va psixologik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat yoshlar orasida to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish zaruratini yanada dolzarb masalaga aylantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'spirinlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va kommunikativ qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirini o'rganish zamonaviy psixologiya va sotsiologiya fanlaridagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar o'tkazilib, ular ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotiga ta'sirini turli nuqtai nazarlardan yoritib bergan. Ushbu sohadagi ilmiy izlanishlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning me'yorini belgilash, yoshlarning salbiy ta'sirlardan himoyalanihini ta'minlash va ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim amaliy takliflarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Masalan, Jean Twenge o'zining "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy" nomli asarida ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarda paydo qilayotgan ijtimoiy va psixologik muammolarini chuqur tahlil qiladi. U ijtimoiy tarmoqlarning kommunikativ qobiliyatlarga salbiy ta'sir qilishi va ularning yuzma-yuz muloqotda tajribasizlik keltirib chiqarishi mumkinligini qayd etadi.

Boyd dan Ellison ijtimoiy tarmoqlarni ta'riflash va ularning kommunikativ imkoniyatlarini o'rganishda pioner tadqiqotchilardan hisoblanadi. Ularning ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro munosabatlar hamda virtual muloqotning shaxsiy rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishini yoritgan ishlari dolzarbligicha qolmoqda.

Shuningdek, Sherry Turkle o'zining "Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other" asarida texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar sababli insonlar o'rtasidagi hissiy aloqaning zaiflashayotganligini va bu hol yosh avlodda shaxsiy muloqot ko'nikmalarining pasayishiga olib kelishini ko'rsatadi.

O'zbek tadqiqotchilardan esa Olimov Sh.K. va Usmonov F.X. kabi olimlar yoshlarning virtual muhitdagi ijtimoiylashuvi va uning psixologik shakllanishga ta'siri bo'yicha ishlar olib borganlar. Ularning izlanishlarida o'zbek jamiyatining o'ziga xos jihatlari inobatga olingan holda, ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar munosabatlari o'rganilgan.

Mazkur adabiyotlar mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi va o'spirinlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarning roli haqida chuqurroq tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun so'rovnoma, intervyu va kuzatuv usullari qo'llanildi. So'rovnomalar orqali o'spirinlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odatlari, ular orqali olingan axborotlarning ta'sirini baholash va kommunikativ qobiliyatlarini o'rganish maqsad qilingan. Intervyular orqali esa chuqurroq sifat jihatidagi ma'lumotlar to'planib, o'spirinlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va bu faollikning ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Kuzatuv usuli orqali ijtimoiy tarmoqlarda o'spirinlarning xatti-harakatlari va ular bilan bog'liq ijtimoiy muloqot jarayonlari tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlarning tahlili sifatli va statistik usullarda amalga oshirildi. Statistik tahlil davomida so'rovnoma natijalari foiz va korrelyatsion ko'rsatkichlar yordamida umumlashtirildi. Sifatli tahlil orqali intervyular va kuzatuv natijalari asosida o'spirinlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishidagi asosiy psixologik va ijtimoiy omillar aniqlanib, ularning kommunikativ rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Virtual olam fenomenining rivojlanishi o'spirinlar orasida yuzma-yuz muloqotdan ko'ra ijtimoiy tarmoqlar orqali kommunikativ aloqalarning amalga oshirilishining jadallashishini anglatadi. Virtual olam bu insonlarning kompyuter texnologiyalari yordamida yaratgan dunyosi hisoblanadi [3]. O'spirinlar orasida ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida yuz berayotgan jarayonlarning jadallashuvi ularning shaxslararo munosabatlariga, do'stlari, yaqinlari, ota-onasi, oilasi va jamiyat bilan yuzma-yuz muloqot qilishlariga qanday ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini baholash muhim masalaga aylanmoqda. Bu masala ijtimoiy sohaning psixologiya, sotsiologiya va boshqa yo'nalishlari vakillari tomonidan keng ko'lamli empirik tadqiqotlar asosida yoritilishi zarurligini ta'kidlamoqda [2].

Ijtimoiy tarmoqlarning o'spirinlarga ta'sirini yaxshiroq tushunish uchun ushbu yosh davridagi asosiy ijtimoiy-psixologik o'zgarishlarni eslatib o'tish muhim. O'spirinlik davri inson shaxsiy rivojlanishidagi tanqidiy bosqich bo'lib, bu davrda kuchli jismoniy, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Ushbu bosqichning xarakterli xususiyatlari qatoriga o'zlikni kashf etish, boshqarilishga qarshilik ko'rsatish, mustaqillikka intilish, hamda kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarning rivojlanishi kiradi [7].

O'spirinlar jamiyatda o'z o'rnini topish va o'zligini anglash jarayonida atrof-muhit va tengdoshlar guruhining ta'siriga osonlik bilan berilishadi. Ushbu jarayonda ijtimoiy tarmoqlar o'spirinlarga haqiqiy hayotdagi to'siqlar va cheklovlarsiz turli ijtimoiy rollarni bajarish imkonini yaratadi. Bu holat o'spirinlar uchun ekran ortidan xavfsiz muhitda o'zlarini ifoda etish, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy rollarni sinab ko'rish imkonini beradi [5].

Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlar o'spirinlarning rivojlanishida ikki xil rolni bajarishi mumkin: bir tomondan, ular ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatini yaratasa, ikkinchi tomondan, yuzma-yuz muloqotning o'rnini bosib, ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin. Ushbu masalalar bo'yicha chuqurroq tadqiqotlar olib borish va muvozanatli yondashuvni shakllantirish zarur.

Bugunga kunda o'spirinlarning hayotida ijtimoiy tarmoqlarning o'rni muqarrar va rad etib bo'lmaydigan hodisa bo'lib, ular an'anaviy muloqotni raqamlashtirish va masofaviylashtirish vazifasini bajarmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar o'spirinlarning nafaqat muloqoti va boshqalar bilan aloqalarini mustahkamlashga yordam bermogda, balki o'z-o'ziga hurmat va ishonch kabi irodaviy xislatlarni shakllantirayotgan o'spirinlar uchun o'z-o'zini va ichki dunyosini namoyon qilish, ijtimoiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi ham bo'lib qolmoqda. O'spirinlar uchun raqamli olam kattaroq jamoalar bilan bog'lanish, tajribalarni almashish va ijtimoiy ma'qullanishni qabul qilish uchun makon vazifasini o'tamoqda. Lekin ijtimoiy tarmoqlar qaramlik, kiberbulliing (onlayn zo'rovonlik) va psixologik salomatlikka ta'sir qiluvchi bir qancha salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqarmoqda [4].

Ijtimoiy psixologiya doirasida ijtimoiy tarmoqlarning o'spirinlarning kommunikativ qobiliyatlari va kognitiv jarayonlariga ta'siri turli nazariyalar doirasida yoritiladi. Masalan, psixolog olim Albert Banduraning ilmiy qarashlari asosida rivojlangan "Ijtimoiy kognitivizm" nazariyasi shaxsning kuzatish, taqlid qilish va modellashtirish asosida ijtimoiy xulq-atvorni o'zlashtirish jarayonini yoritadi. Ushbu jarayonda raqamli dunyo muhim rol o'ynaydi, chunki undagi ijtimoiy xatti-harakatlar, xabarlar va axborotlar shaxs tomonidan taqlid qilinishi mumkin bo'ladi. Turli ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalaridagi kontentlar ularni qabul qiluvchi foydalanuvchi shaxslarga namunaviy obrazlar yaratadilar. Bundan tashqari, auto-samaradorlik qobiliyati (shaxsning ma'lum bir harakatni bajara olishi uchun o'ziga nisbatan ishonchi) media xabarlar natijasida kuchayishi yoki kuchsizlanishi mumkin. Ushbu jarayonni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan obrazli xabarlar, videolar hamda reklamalarning qay darajada shaxsning real olamdagi voqelik va ijtimoiy normalarning qabul qilish jarayoniga, shuningdek, shaxsning xulqi va kutuvlariga qay darajada ta'sir qilishida kuzatishimiz mumkin. Boshqacha aytganda, shaxs reklama yoki ommaviy axborot vositalarida ko'rgan va kuzatgan voqelik bilan real hayotdagi voqelik o'rtasida nomutanosiblikka duch keladi. Bu esa, fikrimizcha, o'spirinlik yoshidagi shaxsning real voqelikdagi kutuvlari amalga oshmasligi, ijtimoiy hayotdagi normalarning qabul qilishdagi qiyinchiliklar kabi holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Natijada, o'spirinlarning shaxslararo munosabatlarida, ijtimoiylashuv jarayonida va ota-onalari hamda kattalar bilan bo'lgan munosabatlarida salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin [1].

Ikkinchi nazariya bu "Foydalanish va qoniqish" nazariyasi bo'lib, u shaxsning nima uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi va undan qanday qoniqish va mamnunlik hissini olishini tushuntiradi. Ushbu nazariyada ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari o'z xohishlari hamda intilishlariga ko'ra ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda faol bo'ladi. Shaxsning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga reallikdan qochish, axborotlarga intilish, shaxsiyatni shakllantirish va ijtimoiy mansublik kabi sabablar motivlar bo'lishi mumkin. Nazariya vakili Wang K.ning fikricha, yangi texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar, media vositalarining rivojlanishi shaxsning oldida tanlovlarning kengligi, rang-barangligini ta'minlaydi, shaxsga borliqdagi real jamoalar hamda virtual jamoalarga qo'shilish imkonini, shaxs o'zini qaysi jamoada qulay his etsa, o'sha jamoaga qo'shilish uchun qaror qilish imkonini beradi [6]. Bu esa o'spirinlardagi ijtimoiy mansublik hamda o'z-o'zini anglashga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishning oson yo'lini ham beradi, bundan tashqari, fikrimizcha, ulardagi qaramlikning oshib ketishiga ham sabab bo'ladi.

Leon Festinger tomonidan taklif etilgan "Kognitiv dissonans" nazariyasiga ko'ra esa ijtimoiy tarmoqlar va media vositalari shaxsning xulq-atvori va ishonchi o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy tarmoqlar ko'pincha insonlarga ularning shaxsiy ishonchiga qarama-qarshi qarashlar va axborotlarni namoyon qiladi, bu esa shaxsda dissonans vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Dissonans ilmiy atamasi lotinchada dissono- uyg'unlashmay, moslanmay yangrayman degan ma'noni anglatadi. Psixologiyada esa bu atama shaxs ongida yuzaga keladigan va bir-biriga mos kelmaydigan hamda bir-biri bilan kurashadigan qarashlar, tanlovlar va qarorlar hisoblanadi. Shaxs ushbu dissonansni yengish uchun o'z ishonchini o'zgartirishi, qarama-qarshi axborotlardan voz kechishi yoki ijtimoiy tarmoqlardan o'zida avvaldan mavjud bo'lgan qarashlarga mos g'oyalarni izlashi mumkin. Fikrimizcha, hali o'zligi va o'z qarashlari shakllanib ulgurmagani o'spirinlarning ham virtual dunyo orqali shakllanadigan dunyoqarashi, tafakkuri, g'oyalari va kutuvlari real hayotdagi reallik bilan mos kelmaganda haqiqiy dissonans paydo bo'lishi mumkin. Bu esa ularning tashqi dunyodan uzoqlashuvi, ijtimoiy izolyatsiya hamda virtual olamga qattiq bog'lanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada, o'spirin shaxsda real hayotda muloqotchanlik, emotsional va ijtimoiy intellektning rivojlanmay qolishi kabi ko'plab muammolar paydo bo'ladi. O'spirin shaxs muloqot jarayoni uchun muhim bo'lgan emotsiyalar, empatiya hamda simpatiya kabi hissiyotlarni real hayotda olish imkonidan mahrum bo'lishi hamda ularga bo'lgan ehtiyojni esa ekran orqali izlashni boshlashi ham mumkin. Bu esa, fikrimizcha, o'spirin shaxsida o'z ichki kechinmalarini hissiyoti, emotsiyalari bilan ko'rsatib bera olmaslik, ortiqcha uyatchanlik hamda real munosabatlarda o'zini noqulay his etish kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'spirinlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va kommunikativ qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar o'spirinlar hayotida sezilarli o'rin tutib, ularning ijtimoiylashuvi va kommunikativ rivojlanishiga turli yo'nalishlarda ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sir ikki xil xarakterga ega.

Ijobiy ta'sirlar qatoriga o'spirinlarning o'zaro aloqalarini kengaytirishi, global tarmoqlarga chiqish imkoniyatini taqdim etishi va yangi bilimlar olish orqali dunyoqarashini boyitishi kiradi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar o'spirinlarga yangi do'stlar topish, jamoalarga qo'shilish va mansublik ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini beradi. Turli qarashlar va g'oyalar almashinuvining mavjudligi ularga o'zligini anglash va shaxsiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, salbiy ta'sirlar ham sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardan noo'rin yoki me'yoridan ortiqcha foydalanish o'spirinlarning real hayotdagi muloqot ko'nikmalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa ularning yuzma-yuz muloqot qilish qobiliyatiga, sog'lom ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga xalaqit berishi, shuningdek, hissiy izolyatsiya va vaqtni samarasiz o'tkazish kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarning o'spirin shaxsiga bo'lgan ta'siri ikki tomonlama xarakterga ega. Ushbu vositalardan to'g'ri foydalanish o'spirinlarning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga ko'maklashsa, noto'g'ri foydalanish esa shaxsiy rivojlanish va muloqot ko'nikmalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli yuqori. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning balansini saqlash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jiayao C. Evaluation of causes and impacts of emotional pressure among teenagers. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220105.265>.
2. Lei S., Su W. An End-to-end method for teenagers potential depression detection on social media. *IEEE International performance, computing, and communications conference (IPCCC)*. 2021. <https://doi.org/10.1109/ipccc1483.2021.9679449>.
3. Mamanazarova D.M. "Yoshlar hayotida virtuallashuv sabablari va omillari". "Science and innovation international scientific journal"
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6975091> 2022.
4. Muller H. Association between social media usage and depression among teenagers in United States of America. 2023. *International Journal of Sociology*. <https://doi.org/10.47604/ijs.1816>.
5. Seserman C. Assessing the way gender norms affect teenagers' behaviour in the context of social media. *Social research reports*. 2021.
<https://doi.org/10.33788/srr13.1.4>.
6. Wang K. The impact of social media on teenager. *Communications in Humanites Research*. 2024. <https://doi.org/10.54254/27537064/24/20231539>.
7. Chen R. Assessing mental comfort in social media interaction. 2022. <https://doi.org/10.31124/advance.20101181>.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.